

TODOS JUNTOS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE APRESENTAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ

DOI:10.5281/zenodo.14577438

SILVA, Thalita Carolina da¹
XAVIER, Juliana Cantele²
MIRANDA, Liriel Aparecida³
FERREIRA, Stela de Amorim⁴
PRADO, Mara Rúbia Maciel Cardoso do⁵

Objetivo(s): Relatar a experiência do estudo e compreensão acerca de uma das principais estratégias de mobilização social pela primeira infância: A semana do bebê, em uma reunião científica. **Contexto e Descrição das atividades:** A palestra, com duração de 1 hora, foi realizada pela Liga Acadêmica de Enfermagem da Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Viçosa em agosto de 2023. A reunião foi fechada, então o público alvo se tratava dos discentes e docentes integrantes da liga. O tema foi ministrado por duas alunas, que foram responsáveis por fazer uma pesquisa bibliográfica anteriormente para elencar as referências mais atuais sobre a temática. A palestra foi composta por um momento de exposição do conteúdo teórico, posteriormente seguido de uma breve discussão com os demais membros. **Resultados:** A reunião proporcionou aos estudantes a oportunidade de compreender, mais a fundo, o funcionamento da estratégia que se estende por quase todo o Brasil, que é de extrema importância diante do cenário atual, no qual doenças na infância, antes erradicadas, estão ressurgindo. A partir da discussão, os discentes puderam reconhecer a importância desse plano para a mobilização social, além de fomentar a participação ativa em edições futuras das atividades desenvolvidas na semana do evento. **Considerações Finais:** A semana do bebê é de suma importância para qualificar a assistência em saúde na primeira infância bem como na melhoria dos indicadores de saúde e nas políticas públicas, sendo este tema de grande relevância acadêmica, profissional e social.

Fonte de Financiamento: Sem fontes de financiamento.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Saúde da Criança; Educação em Saúde; Cuidados de Enfermagem; Cuidado da Criança; Estudantes de Enfermagem.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: thalita.c.silva@ufv.br

² Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: Juliana.xavier@ufv.br

³ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: liriel.miranda@ufv.br

⁴ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: stela.ferreira@ufv.br

⁵ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: mara.prado@ufv.br